

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 6, Issue 6

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 6

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 6

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРИНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№6 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 6/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#6 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
6/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

- - -

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

Слова приветствия.....	8
1. Макерова В.В., Дьяконова Е.Н. ОСОБЕННОСТИ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО КРОВОТОКА У ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЗОДИЧЕСКОЙ И ХРОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВНОЙ БОЛЬЮ НАПРЯЖЕНИЯ.....	13
2. Дьяконова Е.Н., Макерова В.В. НЕМЕДИКАМЕНТОЗНАЯ КОРРЕКЦИЯ ВЕГЕТАТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВНОЙ БОЛЬЮ НАПРЯЖЕНИЯ.....	16
3. Давлетова Шахноза Бахтиёр кизи РОЛЬ МИКРОБИОТЫ КИШЕЧНИКА В РАЗВИТИИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ.....	20
4. Норов Абдурахмон Убайдуллаевич, Алихонов Оқилхон Шухратмирза ўғли БЕЛ УМУРТҚА ДИСК ЧУРРАЛАРИНИ ДАВОЛАШДА МИКРОДИСКЭКТОМИЯНИНГ САМАРАДОРЛИГИ ВА ХАВФСИЗЛИГИ: КЛИНИК НАТИЖАЛАР ВА ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛ.....	26
5. Axunova Tamina Adil qizi TITROQQA QARSHI HARAKAT: JISMONIY MASHQLAR PARKINSON KASALLIGINI QANDAY SEKINLASHTIRADI.....	29
6. Kutlibika Abdurakhmonova, Gulnora Rakhimbaeva INSULIN RESISTANCE AND INFLAMMATORY BIOMARKERS AS PREDICTORS OF FUNCTIONAL OUTCOME IN ACUTE ISCHEMIC STROKE.....	32
7. Madirimova Latofat Ollaberganovna MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA SADHD-I SO'ROVNOMASI ASOSIDA DIQQAT YETISHMOVCHILIGI VA GIPERAKTIVLIK SINDROMINI KOMPLEKS BAHOLASH.....	35
8. Холмуратова Бахтигул Нурмухуммедовна, Рашидова Нилуфар Сафоевна, Халимова Ханифа Мухсиновна НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПАТОГЕНЕЗУ МИГРЕНИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	39
9. Mavlonova Dilnoza Bahodir qizi, Azizova Ra'no Bahodirovna MIGREN VA FIBROMIALGIYA KOMORBIDLIGIDA VEGETATIV SIMPTOMLARINING KLINIK XUSUSIYATLARI.....	43
10. Bafoeva Zarina Bakhtiyorovna DOPAMINE DEFICIENCY IN PARKINSON`S DISEASE AND ITS EFFECT ON MOVEMENT.....	48
11. O`rinov Muso Boltayevich, To`layev Mirzohid Jalolovich O`PKANING SURUNKALI OBSTRUKTIV KASALLIGIDA NEVROLOGIK-KOGNITIV BUZILISHLAR, MIYA GEMODINAMIKASI VA NEYROVIZUAL BELGILARINING O`ZARO BOG`LIQLIGI.....	51
12. Ахророва Шахло Ботировна, Абдурасулов Сардор Султанмуродович, Мухсинов Мухаммад Мирзо Мирсаидович СПЕЦИФИКА БОЛЕВОГО СИНДРОМА И ПУТИ РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	54
13. Ахмедова Дилафрўз Баходировна СУРУНКАЛИ МИГРЕНЬ ВА ҲАЁТ СИФАТИ.....	56
14. Ахророва Шахло Ботировна, Умарова Мехринисо Нуриддиновна, Мухсинов Мухаммад Мирзо Мирсаидович ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ РОЛЬ ГЛИМФАТИЧЕСКОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА.....	59
15. Бокиева Файзинисо Адхам кизи, Бахадирханов Мухамедшокир Мухамедкабирович РАННЯЯ ПРОФИЛАКТИКА ВТОРИЧНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ И РОЛЬ АНТИОКСИДАНТНОЙ ТЕРАПИИ ПОСЛЕ ТРОМБОЛИЗИСА И ТРОМБОЭКСТРАКЦИИ ПРИ ОНМК.....	61
16. Рўзиев Феруз Гийсович ГЕМОРАГИК ВА ИШЕМИК ИНСУЛЬТЛАРИНИНГ ЭРТА РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖАРАЁНИДА ОРГАНИЗМНИНГ КОМПЕНСАТОР-АДАПТАЦИОН ХУСУСИЯТЛАРИГА ТАЪСИРИ.....	64
17. Гулова Мунисахон Афзаловна КОГНИТИВНАЯ ДИСФУНКЦИЯ И СОМАТИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ – ЭТИОПАТОГЕНЕЗ, КЛИНИЧЕСКИЙ ПОДХОД, ПЕРСПЕКТИВЫ.....	68

18. Давронова Хилола Завкиддиновна ҚАНДЛИ ДИАБЕТ II ТИПИ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА КОГНИТИВ ДИСФУНКЦИЯНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯР БУЗИЛИШНИНГ АҲАМИЯТИ.....	73
19. Абдуллаева Муборак Бекқуловна, Дадажонов Зиёвиддин Абдумухтор ўғли, Нурматова Қурбоной Чориевна ЮЗ-ЖАҒ СОҲАСИ ЖАРОҲАТЛАРИНИНГ НЕВРОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	78
20. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Жураева Дилсора Нуриддиновна УЧ ШОХЛИ НЕРВ НЕВРАЛГИЯСИ РИВОЖЛАНИШИДА ИММУН ОМИЛИНИНГ РОЛИ.....	83
21. Жураева Дилрабо Нарзуллаевна, Саноева Матлюба Жахонкуловна ПОСТВАКЦИНАЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ – МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?.....	86
22. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Наврузова Зарина Шодмоновна ВАЖНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ НЕЙРОНАЛЬНО-СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ЕНОЛАЗЫ В РЕЗИДУАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА (обзор).....	90
23. Косимхожиева Фотима Тахировна, Ходжиева Дилбар Таджиевна АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АКУШЕРСКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ЭПИЛЕПСИЕЙ.....	93
24. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Саъдуллоева Кундуз Абдулло кизи АРТЕРИАЛ ГИПЕРТЕНЗИЯ ФОНИДА БОШ МИЯНИНГ СУРУНКАЛИ ИШЕМИЯСИ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ПАТОГЕНЕТИК АСОСЛАРИ.....	98
25. Khaydarov Nodir Kadirovich, Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Tilavova Khilola Odil qizi CLINICAL FEATURES OF ACUTE AND CHRONIC VERTEBROBASILAR INSUFFICIENCY.....	102
26. Рахматова Санобар Низамовна, Бердиев Мухаммаджон Қахрамон ўғли ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МОЗГА У ПАЦИЕНТОВ С ТИА И ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ.....	107
27. Рахматова Санобар Низамовна, Джумаев Баходир Игамович ЁШЛАРДА ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ КЛИНИК ВА БИОКИМЁВИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	110
28. Кадирова Робия Миrabбасовна, Алиджанова Дурдона Абдуллажоновна КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИЕ И НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ДИНАМИКИ ТЕЧЕНИЯ МИГРЕНИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ.....	117
29. Насирова Дилфуза Шовкатовна ЦЕФАЛГИЧЕСКИЙ СИНДРОМ И ЕГО КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ И ПАРАКЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ У ДЕТЕЙ С ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ.....	121
30. Очилова Дилноза Ойбек кизи КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАРУШЕНИЙ СНА У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ.....	127
31. Паноева Нилуфар Хамроевна, Саноева Матлюба Жахонкуловна ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, КЛАССИФИКАЦИЯ, ДИАГНОСТИКА ПОРАЖЕНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ.....	131
32. Шохимардонов Шохижохон Шохимардонович ОПТИМИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИКИ И ПОДХОДОВ К ТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ПРОДОЛЖЕННОЙ СПАЙК-ВОЛНОВОЙ АКТИВНОСТИ ВО СНЕ У ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЛЕПТИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ.....	135
33. Рахматуллаева Гулнара Кутбитдиновна, Худаярова Севара Муратбековна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ФАКТОРЫ РИСКА ПРЕЭКЛАМПСИИ.....	141
34. Шохимардонов Шохижохон Шохимардонович РАННЯЯ ГОРМОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ DEE-SWAS: ВОЗМОЖНОСТИ УЛУЧШЕНИЯ КОГНИТИВНОГО И КЛИНИЧЕСКОГО ИСХОДА.....	145

35. Рахматуллаева Гулнара Кутбитдиновна, Худаярова Севара Муратбековна ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫЕ И НЕЙРОНАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ В ДИАГНОСТИКЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ.....	151
36. Ахророва Шахло Ботировна, Камалова Феруза Умаровна, Мухсинов Мухаммад Мирзо Мирсаидович НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ МИГРЕНИ.....	154
37. Ёринов Мусо Болтаевич, Дагаева Дилфуза Ботировна ЭРКАКЛАР ВА АЁЛЛАРДАГИ КОПИНГ СТРАТЕГИЯЛАРИНИНГ GENDER ХУСУСИЯТЛАРИ.....	157
38. Рахматова Санобар Низомовна БОШ МИЯДА ҚОН АЙЛАНИШИНИНГ ЎТКИР БУЛИШИДА VEGFA ГЕНИ RS699947 ПОЛИМОРФИЗМИНИ АНИҚЛАШ.....	162
39. Саломова Нилуфар Каххаровна, Жамолов Шариф Шухратович КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ.....	165
40. Саидов Сухроб Рустамович, Ёринов Мусо Болтаевич УМУРТҚА АРТЕРИЯСИ СИНДРОМИДА ОСТЕОПАТИК ТЕРАПИЯ САМАРАДОРЛИГ.....	173
41. Khaydarov Nodir Kodirovich, Khikmatova Shakhzoda Shukhratovna, Sobirova Saodat Karamatovna THE ROLE OF HYPERHOMOCYSTEINEMIA IN THE PATHOGENESIS OF POST-TRAUMATIC ENCEPHALOPATHY..	178
42. Назаров Алишер Илхомович РАССТРОЙСТВА АУТИЧЕСКОГО СПЕКТРА – ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ, РАЗНОВИДНОСТИ НОЗОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ, ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ (ОБЗОР).....	181
43. Xudayberganov Nurmamat Yusupovich МИЯА ТОМИР КАСАЛЛИКЛАРИ ВОЎЛГАН БЕМОРЛАРДА ОБ-НАВО SEZUVCHANLIGINING KOMPLEKS DIAGNOSTIKASI.....	186
44. Абдулаева Наргиза Нурмаматовна, Юлдашев Сардорбек Икромович ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ВОСПАЛЕНИЯ, ДИСЛИПИДЕМИИ ПРИ АТЕРОТРОМБОТИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ ЭКСТРАКРАНИАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ.....	193
45. Абдукодиров Элдор Исроилович, Миразикова Фарзона Юлдашевна ТУННЕЛЬ НЕЙРОПАТИЯЛАРИНИНГ КЛИНИК-ҚИЁСИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ, ДИАГНОСТИК МЕЗОНЛАРИ ВА ДАВО УСУЛЛАРИ.....	196
46. Абдукодиров Элдор Исроилович, Жамалова Шахло Авазжон кизи ОПИОИД ГИЁХВАНД МОДДАЛАРНИ ҚАБУЛ ҚИЛГАН БЕМОРЛАРДА НЕЙРОПСИХОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАРИНИНГ КОМПЛЕКС ТАҲЛИЛИ.....	199
47. Абдулаева Наргиза Нурмаматовна, Юлдашев Сардорбек Икромович ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ВОСПАЛЕНИЯ, ДИСЛИПИДЕМИИ ПРИ АТЕРОТРОМБОТИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ ЭКСТРАКРАНИАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ.....	202
48. Абдуллаева Муборак Беккуловна, Ядгарова Лола Баходировна ЮЗ СИМПАТАЛГИЯЛАРИНИНГ ПАТОГЕНЕТИК, КЛИНИК-ҚИЁСИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ДИАГНОСТИК МЕЗОНЛАРИ.....	206

ISSN: 2181-0982

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

УДК: 616.711-007.43-089.87

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич,
Республика ихтисослаштирилган нейрохирургия
илмий амалий тиббиёт маркази
Алихонов Оқилхон Шухратмирза ўғли
Наманган вилояти кўп тармоқли тиббиёт маркази

БЕЛ УМУРТҚА ДИСК ЧУРРАЛАРИНИ ДАВОЛАШДА МИКРОДИСКЭКТОМИЯНИНГ САМАРАДОРЛИГИ ВА ХАВФСИЗЛИГИ: КЛИНИК НАТИЖАЛАР ВА ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17265235>

АННОТАЦИЯ

Бел умурткалари соҳасидаги диск чурралари замонавий нейрохирургияда энг кўп учрайдиган касалликлардан бири бўлиб, оғрик синдроми ва неврологик дефицит билан кечиши орқали беморларнинг ҳаёт сифатини пасайтиради. Ушбу тадқиқотда 60 нафар беморда микродискэктомия операцияси клиник самарадорлиги ва хавфсизлиги баҳоланди. Натижаларга кўра, операциядан кейин оғрик даражаси ва функционал чекланишлар сезиларли камайди, неврологик тикланиш кўрсаткичлари юқори бўлди. Асоратлар нисбатан кам ва энгил кечди. Микродискэктомия бел умуртқа диск чурраларини даволашда «олтин стандарт» бўлиб қолмоқда, аммо минимал инвазив усулларнинг афзалликлари ҳам клиник аҳамиятга эга.

Калит сўзлар: бел умуртқа диск чурраси; микродискэктомия; минимал инвазив жарроҳлик; клиник самарадорлик; асоратлар.

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич,
Республиканский специализированный научно-практический
медицинский центр нейрохирургии
Алихонов Оқилхон Шухратмирза ўғли
Наманганский областной многопрофильный медицинский центр

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ МИКРО ДИСКЭКТОМИИ В ЛЕЧЕНИИ ПОЯСНИЧНЫХ ГРЫЖ МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ: КЛИНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

АННОТАЦИЯ

Грыжи поясничных межпозвонковых дисков являются одной из наиболее распространённых патологий в современной нейрохирургии, сопровождаясь болевым синдромом и неврологическим дефицитом, что значительно снижает качество жизни пациентов. В данном исследовании у 60 пациентов была проведена микро-дискэктомия с оценкой её клинической эффективности и безопасности. По результатам операции отмечено значительное уменьшение болевого синдрома и функциональных ограничений, высокий уровень неврологического восстановления. Осложнения наблюдались редко и протекали в лёгкой форме. Микродискэктомия подтверждает статус «золотого стандарта» в лечении грыж поясничных дисков, однако минимально инвазивные методы также имеют клиническую значимость.

Ключевые слова: грыжа поясничного диска; микродискэктомия; минимально инвазивная хирургия; клиническая эффективность; осложнения.

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich,
Republican Specialized Scientific-Practical Medical Center of Neurosurgery
Alikhonov Okilkhon Shukhratmirza Ughli
Namangan Regional Multidisciplinary Medical Center

EFFICACY AND SAFETY OF MICRODISCECTOMY IN THE TREATMENT OF LUMBAR INTERVERTEBRAL DISC HERNIATION: CLINICAL OUTCOMES AND COMPARATIVE ANALYSIS

ANNOTATION

Lumbar intervertebral disc herniation is among the most common pathologies in modern neurosurgery, often associated with pain syndrome and neurological deficit, leading to a significant decline in patients' quality of life. In this study, 60 patients underwent microdiscectomy, and its clinical effectiveness and safety were evaluated. Postoperative results demonstrated a significant reduction in pain and functional limitations, along with a high rate of neurological recovery. Complications were infrequent and mild in severity. Microdiscectomy remains the "gold standard" in the surgical treatment of lumbar disc herniation, although minimally invasive techniques also show clinically relevant advantages.

Keywords: lumbar disc herniation; microdiscectomy; minimally invasive surgery; clinical effectiveness; complications.

Мавзунинг долзарблиги. Бел умуртқалари соҳасидаги диск чурралари замонавий нейрохирургия ва вертебродология амалиётида энг кўп учрайдиган касалликлардан бири ҳисобланади. Ушбу патология аҳолининг меҳнат қобилиятини пасайиши, ҳаёт сифатининг ёмонлашиши ва соғлиқни сақлаш тизимида катта иктисодий юкламаларга сабаб бўлади. Радикулопатия, доимий оғрик синдроми ва неврологик дефицит билан кечадиган бел умуртқалари соҳасидаги диск чурралари кўп ҳолларда консерватив даво тўлиқ фойда бермайди ва беморларни жарроҳлик амалиёти ўтказилишини керак бўлади.

Сўнги ўн йилликларда микродискэтомия бел умуртқалари соҳасидаги диск чурраларини жарроҳлик йўли билан даволашда «олтин стандарт» сифатида қабул қилинди [1]. Ушбу усул кичик кесма, операция вақти ва қон йўқотишнинг камлиги, тез реабилитация имконияти билан анаънавий усуллардан устун туради. Бироқ, техник жиҳатдан мураккаблиги ва баъзи асоратлар эҳтимоли унинг чекловчи омилларидан ҳисобланади.

Шу билан бирга, минимал инвазив усулларнинг ривожланиши (эндоскопик, бипортал, микроэндоскопик дискэтомия) анъанавий микродискэтомия билан рақобат даражасига чиқди. Турли мета-таҳлил ва систематик шарҳларда минимал инвазив усуллар операциядан кейинги оғрикни камайтириш, реабилитация муддатини қисқартириш ва қон йўқотишни чеклашда муайян афзалликларга эга эканлиги кўрсатилган [2,3]. Бироқ, узоқ муддатли натижалар нуқтаси назаридан уларнинг самарадорлиги микродискэтомиядан устун эканлиги ҳали тўлиқ исботланмаган [4–6].

Ёш беморларда, айниқса ўсмирларда олиб борилган тадқиқотлар (Gulati ва ҳамкасблари, 2017) микродискэтомиянинг самарадорлигини катталарникига яқин натижалар билан тасдиқлаган бўлса, UBE каби янги усуллар ҳам тезкор тикланиш ва минимал тўқима шикастланиши билан эътиборга тушмоқда [5–7].

Юқоридаги таҳлил этилган адабиётлардан шу фикрга келиндики, бугунги кунда бел умуртқалари соҳасидаги диск чурралари жарроҳлик йўли билан даволашда қайси усулнинг клиник жиҳатдан самарали ва хавфсиз эканини аниқлаш долзарб масала бўлиб келмоқда.

Тадқиқот мақсади бел умуртқалари соҳасидаги диск чурраларини даволашда микродискэтомиянинг самарадорлиги ва

хавфсизлигини баҳолаш, уни замонавий минимал инвазив усуллар билан қиёсий таҳлил қилиш ҳамда микроэндоскопик дискэтомиянинг узоқ муддатли натижаларини илмий асосда ўрганиш.

Материал ва усуллар. Тадқиқот проспектив кўринишда олиб борилди. 2020–2024 йиллар давомида бел умуртқалари соҳасидаги диск чурралари ташхиси қўйилган ва жарроҳлик даволаш кўрсатмалари мавжуд бўлган 60 нафар бемор (34 эркак, 26 аёл) жалб этилди. Ёш оралиғи 24–62 йил, ўртача ёш $42,3 \pm 9,6$ йилнинг ташкил этди. Ўтказилган тадқиқотда киритиш мезонлари бўлиб МРТ орқали тасдиқланган бел умуртқалари соҳасидаги диск чурралари, радикулопатия ва оғрик синдроми, консерватив давога жавоб бермаслик ва неврологик функцияларда сезиларли бузилиши каби кўрсаткичлар ҳизмат қилди. Тадқиқотда чиқариш мезонлари бўлиб кўп даражали диск чурралари, оғир соматик касалликлар ёки операция хавфини оширадиган ҳолатлар, аввал бел умуртқа соҳасида ўтказилган жарроҳликлар кўрсаткичлар мавжуд беморлар тадқиқотда иштирок этмади.

Барча беморларда стандарт микродискэтомия усули кичик кесма ва тўқималарни минимал шикастлантириш тамойилларига амал қилинган ҳолда тажрибали нейрохирурглар томонидан бажарилди. Ўтказилган жарроҳлик амалиётини клиник баҳолаш:

- оғрик даражаси — Visual Analogue Scale (VAS);
- функциявий ҳолат — Oswestry Disability Index (ODI);
- неврологик дефицит динамикаси;

- операция вақти, қон йўқотиш микдори, асоратлар, касалхонада бўлиш давомийлиги каби кўрсаткичлар ўрганилди.

Тадқиқотда иштирок этган беморларда операция олдин, операциядан кейин 1 ой, 6 ой ва 12 ой муддатларда натижалар таҳлил этилди. Олинган маълумотлар SPSS 25.0 дастури орқали ишлов берилди. Ўртача қийматлар ± стандарт оғишда берилди. Қиёсий таҳлилда t-тест ва χ^2 тест қўлланди. $p < 0,05$ статистик аҳамиятли деб қабул қилинди.

Натижалар. Жами 60 беморда микродискэтомия муваффақиятли ўтказилди. Ўтказилган тадқиқотда операция вақти, қон йўқотишлар, кириш йўли учун кесма узунлиги ва беморларнинг касалхонада бўлиш муддатлари таҳлил этилди ва олинган натижалар қуйидаги жадвалда баён этилди (1-жадвалга қаралсин).

1-жадвал

Микродискэтомия ўтказилган беморларда таҳлил этилган кўрсаткичлар натижалари

Кўрсаткич	Ўртача қиймат (± SD)	Диапазон
Операция вақти	58 ± 12 дақиқа	45 – 85 дақиқа
Қон йўқотиш	85 ± 20 мл	60 – 130 мл
Кесма узунлиги	2,5 – 3,5 см	-
Касалхонада бўлиш муддати	4,2 ± 1,1 кун	3 – 6 кун

Операция вақти ўртача 58 ± 12 дақиқани ташкил этди (45–85 дақиқа оралиғида). Бу кўрсаткич микродискэтомиянинг операция техникаси нисбатан қисқа вақт ичида бажарилиши мумкинлигини кўрсатади. Илмий адабиётларда келтирилган маълумотларга кўра, операция вақти ўртача 60–90 дақиқа оралиғида эканлиги қайд этилган, демак, олинган натижалар мавжуд маълумотлар билан уйғун. Қон йўқотиш микдори ўртача 85 ± 20 мл (60–130 мл) бўлиб, бу кичик жарроҳлик амалиёти учун қабул қилинган меъёр доирасида ҳисобланади. Бошқа тадқиқотларда микродискэтомияда қон йўқотиш кўрсаткичи 100–150 мл деб қайд этилган, шундан келиб чиқиб, бизнинг сериямиздаги камроқ қон йўқотиш операция техникасининг тўғри бажарилиши ва минимал инвазив ёндашув билан изоҳланиши мумкин. Кесма

узунлиги 2,5 – 3,5 см оралиғида бўлиб, бу усулнинг минимал инвазив эканлигини тасдиқлайди. Кичик кесма орқали бажарилган операциядан кейин тўқималарнинг кам зарарланиши, оғрик синдромининг тез йўқолиши ва беморнинг эрта реабилитацияси таъминланади. Касалхонада бўлиш муддати ўртача $4,2 \pm 1,1$ кунни ташкил этди (3–6 кун). Бу кўрсаткич классик очик дискэтомияга нисбатан қисқароқ эканлигини кўрсатади, чунки анъанавий усулларда беморлар ўртача 7–10 кун касалхонада қолиши талаб этилади. Демак, микродискэтомия беморларнинг тезроқ одатий ҳаётга қайтишини таъминлайди.

Тадқиқотдаги клиник кўрсаткичлар динамикасининг қуйидаги жадвалда кўришингиз мумкин (2-жадвалга қаралсин).

2-жадвал

Микродискэтомиядан кейин клиник кўрсаткичлар динамикаси

Кўрсаткич	Операция олдиан	1 ойдан сўнг	6 ойдан сўнг	12 ойдан сўнг
VAS (оғрик балли)	7,8 ± 1,0	2,1 ± 0,9	1,5 ± 0,6	1,4 ± 0,5

ODI (%)	62 ± 7	24 ± 6	18 ± 5	17 ± 4
Неврологик функция яхшиланиши	-	72%	86,6%	86,6%

VAS кўрсаткичи (оғриқ балли) операция олдида ўртача 7,8 ± 1,0 бўлган бўлса, 1 ойдан сўнг бу кўрсаткич 2,1 ± 0,9 гача пасайган. Кейинги кузатувларда ҳам ижобий динамика сақланиб қолган: 6 ойдан сўнг 1,5 ± 0,6, 12 ойдан сўнг эса 1,4 ± 0,5 га тушган. Бу натижа микродискэктомия оғриқ синдромини тез ва барқарор камайтиришда самарали эканлигини тасдиқлайди. Илмий адабиётларда ҳам VAS кўрсаткичининг операциядан кейинги даврда кескин пасайиши микродискэктомиянинг асосий афзалликларидан бири сифатида қайд этилган.

ODI кўрсаткичи (Functional disability index) операция олдида 62 ± 7% ни ташкил этган. Бу беморларнинг кундалик фаолиятдаги жиддий чекланишини кўрсатади. Операциядан кейин динамикада аниқ пасайиш кузатилган: 1 ойдан сўнг 24 ± 6%, 6 ойда 18 ± 5%, ва 12 ойда 17 ± 4%нинг ташкил этди. Бу кўрсаткичлар беморларда

функционал фаолиятнинг қайта тикланиши ва кундалик ҳаёт сифатининг яхшиланишига ишора қилади. Қиёсий таҳлиллар шуни кўрсатадики, бизнинг натижалар жаҳон тажрибалари билан мос келади ва минимал инвазив усулнинг самарадорлигини яна бир бор тасдиқлайди.

Неврологик функция яхшиланиши операциядан сўнг 1 ойда беморларнинг 72% ида қайд этилган. Кейинги кузатувларда бу кўрсаткич янада ошган ва 6 ҳамда 12 ойда 86,6% ни ташкил этган. Демак, операциядан сўнгги дастлабки ойлarda неврологик функциянинг тикланиши босқичма-босқич кучайиб, бир йиллик кузатувда барқарор натижага эришилган.

Ўтказилган тадқиқотда амалга оширилган жарроҳлик амалиётидан кейин юзага келган асоратлар куйидаги жадвалда ўз аксини топган (3-жадвалга қаралсин).

3-жадвал

Микродискэктомиядан сўнг юзага келиши мумкин бўлган асорат

Асорат тури	Ҳолатлар сони	Жалб этилган беморлар улуши (%)
Ликворея	2	3,3 %
Эпидурал фиброз	1	1,6 %
Инфекция	0	-
Қайталаниш (рецидив)	0	-

Берилган жадвалдан кўриниб турибдики, биз ўтказган тадқиқотда жарроҳлик амалиётидан сўнг 2 (3,3%) нафар беморларда ликворея ва 1 (1,6%) нафар беморда эпидурал фиброз асорати юзага келган.

Муҳокама. Олинган натижалар микродискэктомиянинг самарадорлигини тасдиқлайди. Аниқланишича, операциядан кейин оғриқ синдроми кескин камайди, функциявий ҳолат ва ҳаётгий сифат кўрсаткичлари сезиларли яхшиланди. Бу Koebbe ва ҳамкасблари (2002) [1] келтирган маълумотлар билан уйғун бўлиб, улар ҳам микродискэктомиянинг кичик кесма, қон йўқотишнинг камлиги ва тезкор тикланиш билан тавсифланишини қайд этган. Асоратлар сони кам ва энгил кечди, бу эса Jacobs ва ҳамкасблари (2011) [4] келтирган маълумотларни қувватлайди, улар бемор танлаш ва техник жиҳатларнинг ҳал қилувчи аҳамиятга эгалигини таъкидлашган.

Kamper ва ҳамкасблари (2014) [3] минимал инвазив дискэктомия усуллариинг операциядан кейинги оғриқни қисқа муддатда камайтиришда афзаллигини қайд этган, бироқ узоқ муддатли натижаларда катта фарқ йўқлигини кўрсатган. Бизнинг натижалар ҳам ушбу тенденцияга мос келади.

Gulati ва ҳамкасблари (2017) [5] ўсмирларда микродискэктомия натижаларини катталарниқига яқин топган. Feng ва ҳамкасблари

(2024) [6] эса UBE усулининг афзалликларини кўрсатиш билан бирга, микродискэктомиянинг узоқ муддатли барқарор самарадорлигини эътироф этган. Casal-Moro ва ҳамкасблари (2011) [7] эса микроэндоскопик дискэктомиянинг узоқ муддатли ижобий натижаларини кўрсатган бўлса-да, унинг техник мураккаблигини чекловчи омил сифатида қайд этган. Амалиётга тадбиқ этилаётган турли усулларнинг афзаллик ва чекловлари мавжудлиги эътиборга олсак, микродискэктомия даволаш усули бел соҳасидаги диск чурраларини жарроҳлик усули билан олиб ташлашда «олтин стандарт» бўлиб қолмоқда, бироқ минимал инвазив усулларнинг клиник аҳамияти ўсиб бормоқда.

Хулоса. Олиб борилган тадқиқот натижалари микродискэктомиянинг бел умуртқалари соҳасидаги диск чурраларини даволашда юқори самарадорликка эга эканлигини кўрсатди. Операциядан сўнг оғриқ синдроми сезиларли даражада камайди, функционал имкониятлар яхшиланди ва беморларнинг ҳаёт сифатини ошиши кузатилди. Асосий асоратлар нисбатан кам ва энгил кечиши микродискэктомиянинг хавфсиз усул эканини тасдиқлайди. Шу билан бирга, олинган натижалар ушбу усулнинг хозирги кунда бел умуртқа диск чурраларини жарроҳлик йўли билан даволашда «олтин стандарт» сифатида ўз мавқеини сақлаб қолаётгани яна бир бор ўз тасдиғини топди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Koebbe CJ, et al. Lumbar microdiscectomy: a historical perspective and current technical considerations. *Neurosurg Focus*. 2002;13(2):E3.
2. Ajiboye RM, et al. Surgical Treatment of Recurrent Lumbar Disk Herniation: A Systematic Review and Meta-analysis. *Orthopedics*. 2018;41(4):e457–e469.
3. Kamper SJ, et al. Minimally invasive surgery for lumbar disc herniation: a systematic review and meta-analysis. *Eur Spine J*. 2014;23(5):1021–1043.
4. Jacobs WC, et al. Surgery versus conservative management of sciatica due to a lumbar herniated disc: a systematic review. *Eur Spine J*. 2011;20(4):513–522.
5. Gulati S, et al. Lumbar microdiscectomy for sciatica in adolescents: a multicentre observational registry-based study. *Acta Neurochir (Wien)*. 2017;159(3):509–516.
6. Feng Z, et al. Unilateral biportal endoscopic discectomy versus microdiscectomy for lumbar disc herniation: a systematic review and meta-analysis. *Spine J*. 2024;33(6):2139–2153.
7. Casal-Moro R, et al. Long-term Outcome After Microendoscopic Discectomy for Lumbar Disk Herniation: A Prospective Clinical Study With a 5-Year Follow-up. *Neurosurgery*. 2011;68:1568–1575.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000